

II CONSVET

Certificamos que o trabalho intitulado **RESPOSTAS FISIOLÓGICAS AO ESTRESSE E INDICADORES DE BEM-ESTAR DE FELINOS EXÓTICOS EM CENTROS DE REABILITAÇÃO** de autoria de **Maria Raquel Silva, Gustavo de Oliveira Gomes da Silva, Diego Paspuel Fraga, Diuliana Jacopini, Francisco Javier Santos Rueda, Mayara Toledo, Heberth Gustavo Ferreira Alves e Soraya Nunes Barbosa**, foi apresentado na modalidade banner, no evento **II CONGRESSO PERIÓDICO NACIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA CONSVET**, realizado em 29/09/2025 a 30/12/2025, contabilizando carga horária total de 80 horas.
ISBN: 978-65-982433-6-4
DOI: 10.5281/zenodo.20535442

29/09/2025 a 30/06/2026

